

УДК 621.396

АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ РАЗНЕСЕННЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

¹Герасимов С.В., ¹Гречка А.В., ¹Рощупкин Е.С., ¹Рощупкина А.Е., ²Кукобко С.В.

¹Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
Украина, г. Харьков, ул. Сумская, 77/79

²Государственный научно-исследовательский институт сертификации вооружения и военной техники, Украина, г. Чернигов
E-mail: sergeyg@i.ua, rezzz76@gmail.com

Аннотация. В работе показано несовершенство существующих методов контроля технического состояния и технической диагностики разнесенных систем радиотехнических устройств. Предложен адаптивный метод, позволяющий оперативно менять набор контролируемых в системе параметров. Определены направления дальнейших исследований.

Abstract. The paper shows the imperfection of existing methods for monitoring the technical condition and technical diagnostics of multiposition systems of radio engineering devices. An adaptive method is proposed that allows you to quickly change the set of parameters controlled in the system. The directions of further research are determined.

Xülasə. Məqalədə radio cihazlarının çoxmövqəli sistemlərinin texniki vəziyyətinin və texniki diaqnostikasının monitorinqi üçün mövcud metodların çatışmazlığı göstərilir. Sistemdə idarə olunan parametrlər dəstini tez bir zamanda dəyişdirməyə imkan verən uyğunlaşma metodu təklif olunur. Sonrakı araşdırmaların istiqamətləri müəyyənləşdirilir.

Ключевые слова: адаптивный метод, база данных, диагностические параметры и нормативы, контроль функционирования, нормативные допуски, регламентированное техническое обслуживание, тестовые и измерительные сигналы, техническая диагностика.

Key words: adaptive method, database, diagnostic parameters and standards, performance monitoring, regulatory tolerances, regulated maintenance, test and measurement signals, technical diagnostics

Açar sözlər: uyğunlaşma metodu, verilənlər bazası, diaqnostik parametrlər və normativlər, işə nəzarət, normativ müsaidələr, dövrü texniki xidmət, sınaq və ölçmə signalları, texniki diaqnostika

Введение. Перспективным направлением повышения информационных возможностей важных объектов является объединение в единую систему обработки информации обеспечивающих источников, разнесенных в пространстве и выполняющих сходную функцию. Широкое распространение получило объединение источников определения местоположения объектов [1-2]. Отличительной особенностью существующих систем является совместная обработка исключительно координатной (трассовой) информации, получаемой отдельными элементами системы. В известных авторам публикациях информация о параметрах, характеризующих техническое состояние объектов подобных систем, не подлежит совместной обработке [3-5]. Это приводит к избыточным временным и техническим затратам, связанным с оценкой технического состояния как отдельных объектов, так и системы в целом. Здесь и далее под "техническим диагностированием" (ТД) будем понимать комплекс мер, основная задача которых поиск места и определение причин отказа (неисправности), а под "контролем технического состояния" (ТС) – комплекс мер, когда основной задачей ТД является определение вида ТС.

Постановка задачи. Анализ результатов исследований, посвященных контролю ТС и ТД [3-13], свидетельствует о возможности их применения для усовершенствования технической эксплуатации системы радиотехнических устройств. Под усовершенствованием будем понимать как получение более полной и точной информации о ТС отдельных объектов и системы в целом, так и возможность уменьшения временных и материальных затрат на проведение соответствующих оценок.

Целью работы является разработка адаптивного метода технической диагностики системы разнесенных радиотехнических устройств.

Анализ полученных результатов. В общем случае система разнесенных радиотехнических устройств (РТУ) представляет собой совокупность взаимосвязанных РТУ, обслуживающего персонала и нормативной документации. В данной системе обработка полученных данных осуществляется в пункте обработки информации (ПОИ), который может быть как вынесенным отдельно, так и совмещенным с РТУ (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная схема системы разнесенных радиотехнических устройств.

где: $РТУ_i$ – i -тое радиотехническое устройство;

ПОИ – пункт обработки информации;

↔ – стрелками обозначены каналы связи (каналы обмена информацией).

Наличие каналов связи позволяет задавать тестовые сигналы в пункте обработки информации для отдельных элементов системы и принимать от них измерительные сигналы, аккумулировать результаты контроля для дальнейшей обработки. По принятым значениям параметров принимается решение об одном из ТС соответствующего объекта диагностирования, определяются места и причины отказов с необходимой детализацией. В общем случае методы контроля ТС и ТД могут быть описаны выражением:

$$K_{ts,d} = (P, I, S), \quad (1)$$

где P – набор контролируемых параметров;

I – используемая измерительная аппаратура (средства диагностирования и контроля);

S – набор используемых сигналов (тестовых и измерительных).

Как показали исследования, данные методы не являются гибкими. Это связано с постоянством номенклатуры как набора контролируемых параметров, так и сигналов (тестовых и измерительных) и средств диагностирования и контроля, которые используются. Указанные недостатки являются следствием широкого использования регламентированного технического обслуживания (ТО), при котором выполняются (в установленное время либо при опреде-

ленной наработке) в независимости от текущего состояния устройства в момент начала проведения ТО строго определенные операции [5]. К регламентированному ТО относятся следующие: периодическое, сезонное и другие. Каждый из указанных видов ТО имеет свои виды контроля функционирования (КФ), например, в периодическом различают: ежедневный, еженедельный, пятидневный и т.д. В видах КФ выделяются как свои специфические операции по контролю ТС, так и контролируемые параметры $P_{i,j}$, где i – номер операции, j – номер параметра, перечень проводимых операций и контролируемых параметров строго определен. В качестве примера, типовые операции контроля параметров радиолокационной станции при экстренном включении приведены в таблице 1.

Таблица 1

Типовые операции контроля параметров радиолокационной станции при экстренном включении

№ п/п	Название операции	Контролируемые параметры
1	Включение системы электропитания	$P_{1,1}, P_{1,2}, \dots$
2	Включение радиолокационной станции	$P_{2,1}, P_{2,2}, \dots$
3	Проверка аппаратуры определения государственной принадлежности	$P_{3,1}, P_{3,2}, \dots$
4	Проверка работоспособности приемо-передающих трактов	$P_{4,1}, P_{4,2}, \dots$
5	Проверка устройств отображения информации	$P_{5,1}, P_{5,2}, \dots$
6	Проверка сопряжения с автоматизированной системой управления	$P_{6,1}, P_{6,2}, \dots$

Таким образом, регламентированное ТО в соответствующие моменты времени контроля t_k имеет вид:

$$K_{ts,d}(t_k) = (P|_{t=t_k} \cong const, I|_{t=t_k} \cong const, S|_{t=t_k} \cong const). \quad (2).$$

Отличительной особенностью системы РТУ является разнос во времени проведение КФ отдельных видов ТО в элементах системы, что сводит практически к "нулю" вероятность одновременного проведения операций контроля и диагностирования в двух и более элементах системы. Исключением является, как правило, совокупности РТУ, совместно выполняющих операции в составе радиолокационных комплексов.

Таким образом, имеется принципиальная возможность концентрации большинства средств генерации тестовых и обработки измерительных сигналов в ПОИ [1-5]. Исключение соответствующей "избыточной" дублирующей аппаратуры непосредственно в РТУ позволит уменьшить аппаратные затраты и сократить число обслуживающего персонала разнесенной системы. Кратность необходимого дублирования в ПОИ может быть предварительно рассчитана по характеристикам надежности элементов системы и меняться в зависимости от их изменения. Можно показать, что в этом случае

$$\sum_{m=1}^M I_m \gg I_{\Sigma} \Big| M \gg 1, \quad \sum_{m=1}^M S_m \geq S_{\Sigma} \Big| M \gg 1, \quad (3)$$

где M – число РТУ в системе;

I_m –измерительная аппаратура в составе m -го РТУ;

I_{Σ} – требуемое количество измерительной аппаратуры в системе;
 S_{Σ} – набор используемых сигналов (тестовых и измерительных) в m -м РТУ;
 S_{Σ} – требуемый набор сигналов (тестовых и измерительных) в системе.

Концентрация средств генерации тестовых и обработки измерительных сигналов в ПОИ требует обобщения всех контролируемых в системе параметров. Вопросы, касающиеся определения оптимального перечня средств измерения и формирования измерительных сигналов достаточно подробно рассмотрены в работах [4, 6-13], что позволяет при известной номенклатуре измеряемых параметров (Z_P) в системе разнесённых РТУ определить необходимый и достаточный ансамбль для проведения контроля ТС и ТД.

При этом возникает необходимость хранения и обработки результатов измерения (оценки) параметров и времени проведения для всех входящих в систему элементов. Результаты измерения (оценки) параметров в зависимости от его вида могут быть занесены в соответствующий раздел базы данных, номенклатура которой квазистатична относительно соответствующего КФ данного вида регламентированного ТО (рис. 2).

Рис. 2. База данных результатов контроля технического состояния радиотехнического устройства при регламентированном техническом обслуживании

База включает в себя все предусмотренные регламентом виды ТО и входящие в них виды КФ. Результаты оценки параметров, получаемые при проведении соответствующих операций, вносятся в базу с фиксацией времени проведения. При этом отдельные параметры (P_q), контролируемые при разных видах КФ и ТО, будут дублироваться (например, пункт первый в табл. 1), что позволяет при помощи "указателей" сформировать базу данных изменения кон-

тролируемых параметров во времени (рис. 3, где $t_{m,n}$ – m -тый интервал времени оценки n -го параметра). Параметры каналов связи могут быть отнесены к обслуживаемым РТУ (рис. 3), либо вынесены отдельно.

Рис. 3. База данных изменения параметров системы радиотехнических устройств

Предлагается следующий адаптивный метод диагностики системы разнесенных радиотехнических устройств. Для каждого РТУ системы предварительно определяется ансамбль всех параметров ($Z_P = \sum P_q$), доступных для проверки, и рассчитываются диапазоны их "возможных" (Δ) и "допустимых" ($\Phi \in (\varphi_1, \varphi_2)$) значений. Диапазон "возможных значений" Δ_q – значения, которые может принимать параметр q исходя из своей физической сущности, выход за его пределы сигнализирует о грубой ошибке измерений или нахождении проверяемой системы (ее составной части) в критическом (внештатном) состоянии. Диапазон "допустимых значений" Φ_q – значения, которые может принимать параметр q при исправном (работоспособном) состоянии системы (ее составной части) относительно данного параметра [3]. При этом:

$$\Phi_q \in \Psi_q \in \Omega_q, \quad (4)$$

где Ψ_q – диапазон "нормальных допусков", выход за пределы которого существенно повышает вероятность отказа либо свидетельствует о прогрессирующих деградационных изменений по параметру q ;

Ω_q – диапазон исходных (заводских, послеремонтных) значений параметра q .

Параметры и диапазоны их допустимых значений составляют базу начальных данных. Взаимосвязь диапазонов значений параметра q между собой приведена на рис. 4.

Рис. 4. Взаимосвязь диапазонов значений параметра q

Типовое РТУ упрощенно может быть представлено в виде взаимосвязанных: антенно-волноводной системы (АВС), передающего (Пер У) и приемного (Пр У) устройств, средств управления (СУ), связи и обмена данными (ССОД), обработки, отображения, документирования и контроля (СООДК), отображения (СО), контроля и документирования (СКД), вычислительных средства (ВС) (рис. 5).

Рис. 5. Схема типового радиотехнического устройства (источника радиолокационной информации).

где: АВС – антенно-волноводная система;

Пер У – передающее устройство;

СУ – средства управления;

Пр У – приемное устройство;

ССОД – средства связи и обмена данными;

СООДК – средства обработки, отображения, документирования и контроля;

ВС – вычислительные средства;

СО – средства отображения;

СКД – средства контроля и документирования,

↔ – стрелками обозначены каналы связи (каналы обмена информацией).

Пример базы данных диапазонов контролируемых параметров РТУ (рис. 5) приведен на рис. 6. Базы данных диапазонов параметров и изменений значений параметров в общем случае является основой при прогнозировании состояния объектов.

Рис. 6. База данных диапазонов контролируемых параметров РТУ

Аналогично вышеприведенным рассуждениям, на основании полученных знаний о параметрах контроля создается база синтезированных по критериям точности, информативности и чувствительности измерительных и тестовых сигналов [6-12]. Информация о параметрах, которые контролируются, и сигналы, которые используются, является основой для расчета оптимальных перечней необходимых цифровых средств диагностирования и контроля.

Если при проведении КФ "низового" уровня значения параметров находятся в диапазоне "нормальных допусков" Ψ_q , т.е. на тестовый сигнал $S_{\Sigma \min}^t = S_{\min 1}^t \wedge S_{\min 2}^t \wedge \dots \wedge S_{\min R}^t$ получен ответ $S_{\Sigma \min}^i | S_{\Sigma \min}^t$ вида:

$$S_{\Sigma \min}^i | S_{\Sigma \min}^t = S_{\min 1}^i \wedge S_{\min 2}^i \wedge \dots \wedge S_{\min R}^i \Rightarrow \forall P_q \in \Psi_q, \quad (5)$$

где $S_{\min r}^t$ ($S_{\min r}^i$) – минимально необходимые для проверки r -той составляющей РТУ ортогональные тестовые (измерительные) сигналы, синтезированные по критериям точности, информативности и чувствительности, то принимается решение об отсутствии необходимости проведения в установленный момент времени КФ более высокого уровня. Под ортогональными будем понимать сигналы, генерация и отклик на которые не влияют на оценку параметров, которые при помощи данного сигнала не оцениваются. В случае выхода отдельных параметров P_q за пределы "нормальных допусков" и нахождения их в пределах "нормальных

значений" углубленно проверяются составляющие системы РТУ ξ , исправность и работоспособность которых напрямую зависит от данных параметров:

$$P_q \in \Phi_q / \Psi_q \Leftrightarrow P_q \in \Phi_q \wedge P_q \notin \Psi_q \rightarrow S_{\Sigma}^t = \sum_{r \neq \xi} S_{\min r}^t \wedge S_{\Sigma \xi}^t = \sum_{r \neq \xi} S_{\min r}^t \wedge \sum_{\xi} S_{\sigma(\xi)}^t, \quad (6)$$

где $S_{\Sigma \xi}^t = \sum_{\xi} S_{\sigma(\xi)}^t$ – комплекс ортогональных сигналов $S_{\sigma(\xi)}^t$, необходимых для проведения проверки составляющих системы РТУ ξ .

По результатам анализа измерительных сигналов принимается решение о ТС элементов системы и параметрах, значения которых необходимо оценивать при последующих проверках. Ортогональность используемых сигналов позволяет в дальнейшем исключить необходимость контроля параметров, которые по результатам предыдущих оценок не подверглись предполагаемому негативному изменению ($S_{\sigma}^t = 0 | P_q \in \Omega_q$). Последующие контроль ТС и ТД (необходимые наборы сигналов, средств диагностики и контролируемых параметров), будут функционально зависеть от результатов предыдущих оценок, и, в отличие от (2), иметь вид:

$$K_{ts, a}(t_k) = (P|_{t=t_k} = f(P|_{t=t_{k-1}}), I|_{t=t_k} = f(I|_{t=t_{k-1}}), S|_{t=t_k} = f(S|_{t=t_{k-1}})). \quad (7)$$

Использование предлагаемого метода позволяет оценить качество проведения восстановительных (ремонтных) работ, физически означающих повышение остаточного ресурса (возврат соответствующих ремонту параметров в диапазон Ω_q) – их успешное проведение будет характеризоваться сигналами вида (5), в отличие от (6).

Таким образом, суть адаптивного метода технической диагностики системы разнесенных РТУ заключается в рациональном выборе средств, необходимых для адекватной эффективной оценки и поддержания на должном уровне ее технического состояния. Усовершенствование технической эксплуатации подобных систем состоит в: возможном уменьшении аппаратных затрат и числа обслуживающего персонала, исключении проведения не всегда обоснованных регулярных проверок отдельных параметров, подготовке исходных данных для решения задачи прогнозирования технического состояния элементов системы.

Перспективным направлением дальнейших исследований являются обоснование рациональной периодичности проведения контроля ТС и ТД с учетом результатов имеющихся предыдущих оценок, полученных при помощи адаптивного метода технической диагностики.

Выводы. 1. В работе показано, что основанные на регламентируемом техническом обслуживании существующие методы контроля технического состояния и технической диагностики не совершенны применительно к разнесенным системам радиотехнических устройств.

2. Предлагается адаптивный метод технической диагностики разнесенных систем радиотехнических устройств, суть которого состоит в оценке технического состояния путем анализа как минимально необходимого по критериям точности, информативности и чувствительности набора параметров, так и набора параметров, ухудшение которых наблюдается по результатам предшествующих контролей. Исключение необходимости проведения регламентированных операций позволит увеличить остаточный ресурс элементов системы за счет сокращения времени контроля.

3. Показано, что перспективным направлением исследований является коррекция интервалов проведения последующих контролей, которая должна учитывать результаты предыдущих оценок технического состояния элементов системы.

Литература

1. Рошупкин, Е.С. Оценка прямоугольных координат цели при объединении результатов независимых первичных измерений в активной многопозиционной системе радиолокации // -X.: Збірник наукових праць Об'єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил, -2006. №2 (4), -с. 156-162.
2. Herasimov, S.V. Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів, що маневрують, в активній некогерентній системі при обробці інформації від кількох нерівноточних джерел з різним темпом огляду простору / S.V. Herasimov, E.S. Roshchupkin, G.O. Fedak, Y.V. Babiy // Військово-технічний збірник, -Львів: ЛАСВ, -2012. Вип. 1 (6), -с. 18-26.
3. Герасимов, С.В. Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень / С.В. Герасимов, В.В. Грідіна // Системи обробки інформації, -2018. Вип. 2, -с. 159-164. DOI: 10.30748/soi.2018.153.20.
4. Борисенко, М.В. Визначення оптимального переліку засобів вимірювальної техніки в складі контрольно-перевірочної апаратури зенітного ракетного озброєння / М.В. Борисенко, А.П. Волобуєв, Е.С. Рошупкин // Системи озброєння і військова техніка, -X.: -2011. № 2 (26), -с. 114-117.
5. Герасимов, С.В. Постановка проблеми розробки оптимальної методики контролю параметрів технічних систем при експлуатації за станом // Системи обробки інформації, -2013. №9(16), – с. 7-11.
6. Herasimov, S. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities / S. Herasimov, Yu. Shapran, M. Stakhova // Системи обробки інформації, -2018. Вип. 1, -с. 148-154. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2018_1_23.
7. Herasimov S., Pavlii V., Tymoshchuk O. *et al.* Testing Signals for Electronics: Criteria for Synthesis. *J Electron Test* 35, 349–357 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10836-019-05798-9>
8. Герасимов, С.В. Синтез вимірювальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління / С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, Є.С. Рошупкин, О.О. Расстригин // Озброєння та військова техніка, -2016. №4 (12), -с. 32-36.
9. Герасимов, С.В. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання / С.В. Герасимов, О.А. Дакі, М.Ю. Яковлев // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-технічний збірник, -Львів: Видавництво Львівської політехніки, -2018. Том 79. № 2, -с. 73-76.
10. Gerasimov S, Mozhayev A, Nakonechnyi A, Podorozhniak A. Method of synthesis of the automatic control system adjustment circuit parameters. *Nauka i studia, Przemysl* 12 (143): 61-67 (2015)
11. Герасимов, С.В. Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами / С.В. Герасимов, Е.С. Рошупкин // Озброєння та військова техніка, -2018. № 2, -с. 43-49. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2018_2_9.
12. Беляев, Д.М. Застосування векторних аналізаторів сигналів для забезпечення електромагнітної сумісності радіоапаратури / Д.М. Беляев, С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, Е.С. Рошупкин // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України, -2016. №3 (62), -с. 77-84.
13. Герасимов, С.В. Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів / С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рошупкин, В.В. Старцев // Системи озброєння і військова техніка, -2010. №1, -с. 55-59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN-/soivt_2010_1_13.

Мақала қабул олунуб: 16.03.2020
Төүсия едиб: т.е.д., проф. А.М.Қафаров